

O‘ZBEKISTON SHAROITIDA TIBBIY TURIZM SOHASINI DIVERSIFIKATSIYALASH

Sh.M. Abdurazzakova¹, Nasirov Zafar Dilshod o‘g‘li²

¹EMU UNIVERSITY Magistratura va klinik ordinatura bo‘limi boshlig‘i i.f.f.d PhD dotsent

²EMU UNIVERSITY 2-kurs magistri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17609388>

Annotatsiya. Ushbu maqolada O‘zbekiston Respublikasida tibbiy turizm sohasini diversifikatsiyalash zarurati, hozirgi holati va istiqbollari tahlil qilinadi. Tadqiqotda tibbiy turizmning asosiy tarkibiy qismlari sog‘liqni saqlash xizmati sifati, turistik infratuzilma, marketing strategiyasi va raqamli transformatsiya jarayonlari kompleks yondashuvda o‘rganildi. Maqolada diversifikatsiya tushunchasi tibbiy xizmatlar segmentlarini kengaytirish, yangi bozorlarni ochish va raqamli texnologiyalarni joriy etish orqali soha raqobatbardoshligini oshirish omili sifatida baholangan.

Kalit so‘zlar: tibbiy turizm, diversifikatsiya, sog‘liqni saqlash, raqamli transformatsiya, wellness-turizm, SWOT tahlil, tibbiy klasterlar

Abstract. This article analyzes the need, current status and prospects for diversifying the medical tourism sector in the Republic of Uzbekistan. The study studied the main components of medical tourism - the quality of healthcare services, tourist infrastructure, marketing strategy and digital transformation processes - in an integrated approach. The article evaluates the concept of diversification as a factor in expanding medical service segments, opening new markets and increasing the competitiveness of the industry through the introduction of digital technologies.

Keywords: medical tourism, diversification, healthcare, digital transformation, wellness tourism, SWOT analysis, medical clusters

Аннотация. В данной статье анализируются необходимость, текущее состояние и перспективы диверсификации сектора медицинского туризма в Республике Узбекистан. В исследовании рассматриваются основные составляющие медицинского туризма: качество медицинских услуг, туристическая инфраструктура, маркетинговая стратегия и процессы цифровой трансформации в комплексном подходе. В статье рассматривается концепция диверсификации как фактора повышения конкурентоспособности сектора за счёт расширения сегментов медицинских услуг, открытия новых рынков и внедрения цифровых технологий.

Ключевые слова: медицинский туризм, диверсификация, здравоохранение, цифровая трансформация, оздоровительный туризм, SWOT-анализ, медицинские кластеры

Kirish

So‘nggi yillarda tibbiy turizm global iqtisodiyotning tez rivojlanayotgan segmentlaridan biri sifatida shakllanmoqda. Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti (WHO) ma‘lumotlariga ko‘ra, dunyo bo‘yicha har yili 20 milliondan ortiq kishi xorijda tibbiy xizmat olish maqsadida safar qiladi, bu esa 100 milliard AQSh dollaridan ortiq iqtisodiy aylanmani tashkil etadi.

O‘zbekiston ham ushbu yo‘nalishda sezilarli salohiyatga ega. So‘nggi yillarda davlat rahbariyati tomonidan sog‘liqni saqlash tizimini modernizatsiya qilish, xususiy tibbiyot sektorini kengaytirish va tibbiy xizmatlarni eksport qilish bo‘yicha keng qamrovli islohotlar amalga oshirilmoqda. Shu bilan birga, mamlakatda tibbiy turizmning rivojlanishi hali to‘liq tizimlashtirilmagan, xizmatlar turlari tor doirada qolmoqda, xalqaro raqobatbardoshlik pastligicha qolmoqda. Shu sababli, tibbiy turizmni diversifikatsiyalash ya‘ni xizmatlar segmentlarini kengaytirish, innovatsion turlarni joriy etish, raqamli texnologiyalarni qo‘llash va mintaqaviy hamkorlikni rivojlantirish zarur.

Adabiyotlar tahlili

Xalqaro miqyosda tibbiy turizm diversifikatsiyasiga bag‘ishlangan tadqiqotlarda xizmat sifati, infratuzilma, narx siyosati va bemor ishonchi eng muhim determinantlar sifatida e‘tirof etiladi. Rivojlanayotgan mamlakatlarda esa raqamli transformatsiya va xalqaro sertifikatlash jarayonlari asosiy to‘siq sifatida qayd etiladi. Mamlakatimiz bo‘yicha o‘tkazilgan tadqiqotlar tibbiy turizmning rivojlanishiga sog‘liqni saqlash sifati, axborot almashinuvi va davlat qo‘llab-quvvatlovi sezilarli ta‘sir ko‘rsatishini ta‘kidlaydi. Shu bilan birga, turizm komponenti dam olish, mehmondo‘stlik, madaniy tajriba bemor qaroriga nisbatan kam ta‘sir ko‘rsatadi. Adabiyot tahlili shuni ko‘rsatadiki, O‘zbekistonda tibbiy turizmni diversifikatsiyalash bo‘yicha kompleks ilmiy-amaliy yondashuv hali yetarli darajada shakllanmagan.

O‘zbekistonda tibbiy turizmning hozirgi holati

O‘zbekistonda prezidentimizning 23.09.2024 yildagi PQ-335-sonli qarori bilan O‘zbekiston Respublikasida tibbiy va sog‘lomlashtirish turizmini yanada rivojlantirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar belgilandi. Unga asosan "Tibbiy xizmatlar mehmondo‘stligi" ("Medical service hospitality") dasturini amalga oshirish, davlat va xususiy tibbiyot muassasalari, shuningdek sanatoriylar va pansionatlar tomonidan ko‘rsatilayotgan xizmatlar sifatini monitoring qilish tizimini joriy etish, “konsalting – diagnostika – davolash – turoperator – transport – tibbiy tarjimon” xizmatlarini birgalikda ko‘rsatadigan tibbiy turizm klasterlari faoliyatini yo‘lga qo‘yish va ularni rag‘batlantirish mexanizmlarini joriy etish, “Ibn Sino” nomi ostida tibbiy va sog‘lomlashtirish turizmi brendini ishlab chiqish va uni doimiy ravishda ilgari surish, toifalarga (yulduzlarga) ega bo‘lgan mehmonxona tipidagi sanatoriylar faoliyatini yo‘lga qo‘yish va ularni sertifikatlash tizimini joriy etish. Tog‘li hududlarda, davolovchi balchiqlar konlari mavjud bo‘lgan hududlarda, shuningdek davolovchi toifaga kiritilgan suv ob‘yektlari va sanitar-sog‘lomlashtirish ahamiyatiga ega suv ob‘yektlari (termal suvlar) mavjud bo‘lgan hududlarda sanatoriya-kurort zonalari tashkil etilishi rejalashtirilgan.

Xalqaro qo‘shma komissiya (Joint Commission International) akkreditatsiyasidan o‘tgan birinchi 30 ta xususiy tibbiyot muassasasining akkreditatsiya xarajatlarining 50 foizi Sog‘liqni saqlash vazirligining byudjetdan tashqari mablag‘lari hisobidan qoplanadi. Bunda ushbu imtiyozdan foydalangan tibbiyot muassasasi bilan affillangan shaxslarga bu imtiyoz berilmaydi. Tibbiyot muassasalari, sanatoriylar va pansionatlar davolovchi toifaga kiritilgan suv ob‘yektlari va sanitar-sog‘lomlashtirish ahamiyatiga ega suv ob‘yektlaridan (termal suvlardan) teng va umumiy tartibda foydalanadilar. O‘zbekistonda tibbiy turizm sohasining rivojlanishi so‘nggi besh yillikda sezilarli faollashdi. 2024-yilda mamlakatga tibbiy maqsadda tashrif buyurgan xorijiy bemorlar soni 50 mingdan oshgani qayd etilgan. Bemorlarning asosiy qismi Qozog‘iston, Qirg‘iziston, Tojikiston va Rossiyadan keladi. Bundan kelib chiqib SWOT tahlil ishlab chiqildi. Kuchli tomonlar – yuqori malakali mutaxassislar, nisbatan past narxlar, geografik yaqinlik, hukumat tomonidan yaratilayotgan imtiyozlar (soliq yengilliklari, “Avicenna” tibbiy brendi).

Zaif tomonlar – xalqaro sertifikatlash darajasi past (JCI akkreditatsiyasiga ega klinikalar soni juda kam), til va marketing muammolari, xizmatlar segmentining torligi (asosan jarrohlik va diagnostika yo‘nalishlari).

Imkoniyatlar – wellness va kurort-medsina turlari (Zomin, Chimyon, Termiz mineral buloqlari), stomatologiya, reabilitatsiya, onlayn tibbiy xizmatlar, diaspora bemorlari bilan raqamli aloqa imkoniyatlari.

Tahdidlar – kuchli xalqaro raqobat (Turkiya, Tailand, Hindiston), bemor ishonchining yetishmasligi, xizmat sifati barqaror emasligi.

Tahlil va natijalar

Tibbiy turizmni diversifikatsiyalashning maqsadi xizmat turlarini kengaytirish, geografik va iqtisodiy bozorlarni differensiallashtirish, raqamli xizmatlarni joriy etish orqali soha barqarorligini ta’minlashdir. Mamlakatimizda tibbiy turizmni quyidagi yo‘nalishlar bo‘yicha diversifikatsiya qilish mumkin:

Kurort-medsina va wellness: tabiiy buloqlar, balneologik markazlar asosida sog‘lomlashtirish.

Estetik va stomatologik tibbiyot: yuqori talabga ega, qisqa muddatli muolajalar.

Reabilitatsiya va fizioterapiya: jarrohlikdan keyingi tiklanish dasturlari.

Check-up va diagnostika paketlari: qisqa muddatli skrining xizmatlari.

Raqamli diversifikatsiyada telemeditsina, onlayn konsultatsiyalar, elektron sog‘liq pasportlari, raqamli marketing va bemor ma’lumotlar bazasi yaratish orqali xorijiy bemorlarni jalb etish samaradorligini oshirish mumkin.

Geografik diversifikatsiyada Toshkent, Samarqand va Buxoroda yuqori texnologiyali tibbiy markazlar, chegara hududlarida (Andijon, Farg‘ona, Surxondaryo) mintaqaviy tibbiy klasterlar tashkil etish tavsiya etiladi. O‘tkazilgan tahlillar natijasida quyidagi asosiy omillar tibbiy turizmni diversifikatsiyalash samaradorligiga sezilarli ta’sir ko‘rsatishi aniqlandi: Xizmat sifati va sertifikatlash xalqaro standartlarga muvofiq klinikalar sonining oshishi xorijiy bemorlar oqimini kuchaytiradi. Raqamli transformatsiya telemeditsina va onlayn marketing bemorlar uchun qulaylik va ishonch yaratadi. Mintaqaviy hamkorlikda Markaziy Osiyo davlatlari bilan hamkorlik loyihalari tibbiy turizm klasterlarini shakllantirishga yordam beradi.

Xulosa va tavsiyalar

O‘zbekiston tibbiy turizmni diversifikatsiyalash davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biri bo‘lishi lozim. Rivojlanishning asosiy yo‘nalishlari quyidagilardan iborat: Xalqaro sertifikatlash tizimini joriy etish va klinikalarga moliyaviy rag‘batlar yaratish;

Kurort-medsina, wellness va reabilitatsiya turlarini rivojlantirish orqali xizmat turlarini kengaytirish;

Telemeditsina va raqamli marketing platformalarini yaratish orqali xorijiy auditoriyani kengaytirish;

Davlat-xususiy hamkorlik (PPP) asosida tibbiy klasterlar tashkil etish;

Kadrlar tayyorlash va til kompetensiyalarini rivojlantirish orqali bemorlar bilan kommunikatsiyani yaxshilash. Ushbu choralar O‘zbekistonda tibbiy turizmni iqtisodiyotning mustaqil eksport yo‘nalishiga aylantirish, yillik daromadni 300 million AQSh dollarigacha yetkazish imkonini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentimizning 23.09.2024 yildagi PQ-335-sonli “O‘zbekiston Respublikasida tibbiy va sog‘lomlashtirish turizmini yanada rivojlantirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi qarori
2. Karimova, G. Development of Medical Tourism in Uzbekistan: Problems and Prospects. *Central Asian Journal of Tourism Research*, 2023. 4(2), 88–97.
3. Choi, M., Ashurova, S., & Lee, C. Sustainable Governance on the Intention of Medical Tourism in Uzbekistan. *Sustainability*, 2021.13, 691
4. Connell, J. Medical Tourism: Sea, Sun, Sand and Surgery. *Tourism Management*, 2013. 34, 1–13.
5. Heung, V. C. S., Kucukusta, D, H. Medical tourism development in Hong Kong: An assessment of the barriers. *Tourism Management* 2015., 46, 1–12.
6. Lunt, N., & Carrera, P. *Globalization and Healthcare: Understanding Medical Tourism*. Routledge Press. 2020.
7. www.wto.com
8. www.who.com
9. www.uzbektourism.uz
10. www.lex.uz